

GLOBALLASHUVNING AN'ANAVIY QADRIYATLARGA TA'SIRI

Sabirov Latifboy Otabek o'g'li,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti doktoranti

Annotatsiya: Maqolada globallashuvning turli xalqlarning an'anaviy qadriyatlariga ta'siri ko'rib chiqiladi, bu jarayonning ijobiy va salbiy tomonlari o'rganilgan. Madaniy aloqalarning kengayishi, texnologik taraqqiyot, xalqaro hamkorlikning o'sishi, shuningdek, madaniy birlashuv, an'anaviy institutlarning zaiflashishi va madaniy merosning tijoratlashuvi kabi tahdidlar tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalarning an'analarni saqlash va o'zgartirishga ta'siriga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xulosa qilib aytganda, global integratsiya va madaniy o'ziga xoslikni saqlash o'rtasidagi muvozanat zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: globallashuv, an'anaviy qadriyatlar, madaniy o'ziga xoslik, madaniy birlashuv, xalqaro hamkorlik, texnologik rivojlanish, raqamlashtirish, an'anaviy institutlarning zaiflashishi, madaniy meros, madaniyatning tijoratlashuvi.

Globallashuv - bu mamlakatlar va xalqlar o'rtasidagi hayotning barcha sohalarida: iqtisodiyot, siyosat, madaniyat, fan va texnikada o'zaro bog'liqlik va o'zaro bog'liqlikni kuchaytirish jarayoni. Bu xalqaro savdoning o'sishi, transmilliy korporatsiyalarning rivojlanishi, madaniy almashinuvning kengayishi, axborot texnologiyalarining tarqalishi va global institutlarning shakllanishida ifodalanadi. Globallashuv g'oyalar, resurslar va kapital almashinuvini tezlashtiradi, lekin ayni paytda uning milliy suverenitet, tengsizlik va madaniy o'ziga xoslikka ta'siri haqida munozaralarni kuchaytiradi. Ushbu jihatdan asosiy masalalardan biri globallashuvning turli xalqlarning an'anaviy qadriyatlariga ta'siridir. Bu jarayon ham ijobiy, ham salbiy xarakterga ega bo'lib, madaniyatlarning integratsiyalashuvini ham, ularning o'ziga xosligiga ham tahdid soladi.

Ijobiy jihatlarga to'ladigan bo'lsak, birinchi navbatda madaniy aloqalarni kengaytirishga e'tibor qaratishimiz mumkin. Globallashuv tufayli milliy

an'analarni boyitishga hissa qo'shadigan faol madaniyatlararo almashinuv sodir bo'lmoqda. Odamlar turli madaniyatlarga bag'rikenglik va hurmatni rivojlantirishga yordam beradigan yangi bilimlar, qadriyatlar va urf-odatlariga ega bo'lishadi. Madaniy aloqalarning kengayishi ijodiy sohalar, jumladan, kino, musiqa, adabiyot va san'at rivojini ham rag'batlantiradi, madaniyatlararo muloqot uchun sharoit yaratadi. Xalqaro festivallar, ta'lim almashinuvi va fan va texnologiya sohasidagi hamkorlik odamlarga o'z shaxsiyatini saqlab qolgan holda bir-birini yaxshiroq tushunishga va umumiy qadriyatlarni topishga yordam beradi. Bundan tashqari, turizm madaniyatlararo o'zaro aloqada muhim o'rin tutadi, odamlarga boshqa xalqlarning urf-odatlari va urf-odatlariga singib ketish imkonini beradi va shu orqali o'zaro tushunish va hurmatni mustahkamlaydi. Globallashuv madaniyatlar o'rtasidagi faol o'zaro ta'sirga, g'oyalar, tillar, an'analar va turmush tarzining tarqalishiga yordam beradi. Biroq, bu madaniy identitlik va o'ziga xos an'analarning zaiflashishiga olib kelishi mumkin. Globallashuv nafaqat madaniyat shakllarini, balki jamiyat qadriyatlarini ham o'zgartiradi. Zamonaviy axborot texnologiyalari an'anaviy axloq, oilaviy va ijtimoiy munosabatlar normalarini o'zgartirish jarayonini tezlashtiradi. Ba'zi mamlakatlarda bu avlodlar o'rtasidagi ziddiyat va o'ziga xoslik inqiroziga olib keladi, yosh avlod yot qadriyatlarini qabul qiladi, katta avlod esa an'anaviy qarashlarni saqlab qoladi.

Internet va zamonaviy texnologiyalar madaniy merosni asrab-avaylash va tarqatish imkonini beradi. Milliy urf-odatlar keng xalq ommasi uchun ochiq bo'lib, ularni ommalashtirish va asrab-avaylashga xizmat qiladi. Madaniy arxivlarni raqamlashtirish, onlayn kutubxonalar tashkil etish nodir tarixiy va adabiy manbalarni asrab-avaylashga xizmat qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va multimedia platformalari turli madaniyat vakillariga o'z urf-odatlari va an'analarni bo'lishish imkonini yaratib, ularni kengroq auditoriya orasida ommalashtirishga yordam beradi. Virtual va kengaytirilgan reallik madaniy merosni o'rganish uchun ham yangi imkoniyatlar ochadi – muzeylar va tarixiy obidalar endi raqamli formatda mavjud bo'lib, ularni saqlash va o'rganishni osonlashtiradi. Axborot makonining globallashuvi soxta xabarlar, dezinformatsiyalar va tashviqotlar sonining keskin

oshishiga olib keldi. Ijtimoiy tarmoqlar va axborot platformalari aql bovar qilmaydigan tezlikda yolg'on ma'lumotlarning tarqalishiga imkon beradi, bu esa jamoatchilik fikrining ommaviy manipulyatsiyasi, siyosiy beqarorlik va mojarolarning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Zamonaviy odamlar raqamli makonda ko'proq vaqt sarflashadi. Smartfonlar, ijtimoiy tarmoqlar va video o'yinlarga qaramlik jiddiy ijtimoiy muammoga aylanib bormoqda. Bolalar va o'smirlar ayniqsa zaif, chunki ular doimiy ravishda axborot oqimiga duchor bo'ladilar, bu esa kognitiv pasayish, ijtimoiy izolyatsiya va mehnat unumdorligini pasayishiga olib kelishi mumkin.

Mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik turli an'analarga hurmatni rag'batlantiradi va ularni global dunyoda saqlashga yordam beradi. YuNESKO kabi xalqaro tashkilotlar nomoddiy madaniy merosni himoya qilish, an'anaviy hunarmandchilik, tillar va marosimlarni saqlashga ko'maklashish bo'yicha faol ish olib bormoqda. Turli xalqaro madaniy loyihalar, ikki tomonlama kelishuvlar va almashinuv dasturlari mamlakatlarga madaniyat, ta'lim va ilm-fan sohasidagi yutuqlari bilan o'rtoqlashish imkonini beradi. Iqtisodiy hamkorlik ham muhim rol o'ynaydi: san'at, kino va musiqa sanoatidagi transchegaraviy loyihalar turli xalqlarning an'anaviy motivlarini birlashtirgan asarlar yaratish imkonini beradi. Bundan tashqari, Olimpiya o'yinlari, xalqaro ko'rgazmalar kabi global sport va madaniy tadbirlar milliy an'analarni jahon miqyosida ommalashtirishga xizmat qilmoqda. Xalqaro hamkorlikning kengayishi mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning kuchayishiga olib keladi. Bu iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishi mumkin bo'lsa-da, inqiroz davrida bunday qaramlik tahdidga aylanishi mumkin. Masalan, global iqtisodiy inqirozlar, ta'minot zanjiri uzilishlari va sanksiyalar milliy iqtisodiyotlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar ko'pincha teng bo'lmagan sharoitlarga asoslanadi, rivojlangan mamlakatlar rivojlanayotgan mamlakatlarga qaraganda ko'proq afzalliklarga ega. Bu global tengsizlikning kuchayishiga, zaif iqtisodlarning kuchlilariga qaramligining kuchayishiga va turli mamlakatlar o'rtasidagi turmush darajasidagi farqning oshishiga olib keladi. Xalqaro hamkorlik ko'pincha inson huquqlarini

himoya qilish, demokratlashtirish yoki xavfsizlikni ta'minlash bahonasida ba'zi mamlakatlarning boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashishi bilan birga keladi. Bu siyosiy mojarolarga, rejim o'zgarishiga va hatto harbiy to'qnashuvlarga olib kelishi mumkin. Xalqaro iqtisodiy hamkorlik ko'pincha rivojlanayotgan mamlakatlarda tabiiy resurslardan foydalanishning kuchayishiga olib keladi. Xalqaro korporatsiyalar arzon ishchi kuchi va tabiiy resurslardan atrof-muhitga ta'sirini hisobga olmasdan foydalanishi mumkin, bu esa atrof-muhitning buzilishiga va mahalliy aholining hayot sifatining yomonlashishiga olib keladi.

Eng ko'p muhokama qilinadigan jihatlardan biri – o'ziga xos milliy xususiyatlarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin bo'lgan boshqa mintaqalarga xos bo'lgan madaniyat standartlarini joriy etishdir. Milliy kiyim, oshxona, san'at va til bilan bog'liq ko'plab an'analar global tendensiyalar bilan almashtirilmoqda. Gollivud, Netflix va xalqaro musiqa chartlari kabi global media maydonlarining o'sishi bilan ko'pincha mahalliy an'analarda ustunlik qiladigan yagona madaniy naqshlarning ommaviy ravishda tarqalishi mavjud. Oqibatda ko'plab milliy urf-odatlar o'z ahamiyatini yo'qotib, yoshlar o'z ildizlarini unutib, jahon madaniy yo'nalishlariga ko'proq e'tibor qaratmoqda.

Bundan tashqari, globallashtirish xalqaro tillardan keng foydalanishga yordam beradi, bu esa kundalik muloqot, ta'lim va biznesda milliy tillarning asta-sekin o'zgarishiga olib keladi. Ba'zi mamlakatlarda ona tilida so'zlashuvchilar soni kamayib bormoqda va yoshlar o'zlarining milliy tillari hisobiga global tillarni o'rganishni afzal ko'rishmoqda. Bu jarayon milliy o'ziga xoslik va madaniy xilma-xillikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Globallashtirish moda, gastronomiya va arxitektura sohalariga ham ta'sir qiladi. Ko'pgina mamlakatlarda milliy liboslar, an'anaviy taomlar va o'ziga xos me'morchilik uslublari o'rnini G'arb va universal modellar egallab bormoqda. Misol uchun, global tez ovqatlanish tarmoqlari asta-sekin mahalliy oshxona o'rnini bosmoqda va zamonaviy shahar binolari umumbashariy me'morchilik standartlariga bo'ysunib, milliy o'ziga xosligini yo'qotmoqda. Madaniy bir xillik o'yin-kulgi sanoatiga ham ta'sir qiladi. Gollivud filmlari, g'arb musiqa janrlari va

ommabop madaniyat ko'plab mamlakatlarda hukmron bo'lib, mahalliy san'at rivojiga kam joy qoldirmoqda. Bu milliy madaniyatning vaqt o'tishi bilan o'ziga xosligini yo'qotib, jahon madaniy landshaftining ahamiyatsiz bo'lagiga aylanishiga olib kelishi mumkin.

Raqamli davrning afzalliklariga qaramay, texnologik taraqqiyot an'anaviy qadriyatlarga ham tahdid solmoqda. Global platformalar va ijtimoiy tarmoqlar mahalliy madaniyat elementlarini ommaviy madaniyat bilan siqib chiqarishi mumkin bo'lgan yagona axborot makonini yaratadi. Axborotning tez tarqalishi ba'zan an'analarning chuqur ma'nolarini yo'qotishga va ularni soddalashtirishga olib keladi. Misol uchun, ijtimoiy tarmoqlardagi an'anaviy bayramlar ko'pincha o'zlarining ma'naviy asoslarini yo'qotib, tijoratlashtirish uchun bahonaga aylanadi.

Yana bir muammo - bu raqamli bog'liqlik, bu yoshlarning haqiqiy madaniy amaliyotlarga qiziqishini kamaytiradi. Aloqa va bilimlarni uzatishning ko'plab an'anaviy shakllari (masalan, og'zaki hikoyalar, xalq hunarmandchiligi) mashhurlikni yo'qotmoqda, chunki yosh avlod raqamli o'yin-kulgini afzal ko'radi.

Sun'iy intellektning rivojlanishi madaniy xilma-xillikka ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Neyron tarmoqlardan foydalangan holda kontent yaratish axborotni standartlashtirishga va haqiqiy ijodiy ifodaning qisqarishiga olib keladi. Mahalliy madaniy xususiyatlar asta-sekin standartlashtirilgan algoritmik yechimlar bilan almashtiriladi, bu esa xalq amaliy san'atining haqiqiylikiga tahdid soladi.

Globallashuv ijtimoiy me'yorlarni o'zgartirmoqda, bu oila, din va mahalliy jamoalar rolining zaiflashishiga olib kelishi mumkin, ayniqsa kuchli an'anaviy asoslarga ega mamlakatlarda. Global qadriyatlarning ta'siri yoshlarning an'anaviy oila modellariga bo'lgan sadoqatini zaiflashtirishi va ularni individual yondashuvlar bilan almashtirishi mumkin. Oqibatda ko'p avloddan iborat oilalarning ahamiyati pasayib, keksa avlod vakillariga hurmat kamayib, ta'limning an'anaviy shakllari orqada qolib ketmoqda. Yoshlar zamonaviy turmush tarzini afzal ko'rib, diniy an'ana va marosimlarga kamroq rioya qilishadi. Ba'zi hollarda bu ma'naviy qadriyatlarning zaiflashishiga va aholining ayrim guruhlari o'rtasida o'ziga xoslikni yo'qotishiga olib keladi.

Qolaversa, avvallari o‘zaro yordam va kollektivizmga asoslangan mahalliy jamoalar urbanizatsiya va ommaviy migratsiya sharoitida asta-sekin o‘z ahamiyatini yo‘qotmoqda. An’anaviy ijtimoiy tuzilmalarning zaiflashishi ijtimoiy izolyatsiyaga va jamiyat hayotida ishtirok etish darajasining pasayishiga olib kelishi mumkin, bu esa madaniy davomiylik va jamiyat barqarorligiga salbiy ta’sir qiladi.

Globalashuv an’anaviy qadriyatlarga ham ijobiy, ham salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Bir tomondan, u madaniy almashinuv, texnologik taraqqiyot va xalqaro hamkorlikka yordam beradi. Boshqa tomondan, bu madaniyatning birlashishiga, an’anaviy institutlarning zaiflashishiga va merosning tijoratlashuviga olib keladi. Jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuv va milliy o‘zlikni saqlash, madaniy merosni muhofaza qilishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o‘rtasidagi muvozanatni topish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. – T.: “O‘zbekiston NMIU”, 2020. – 408 b.
2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat - engilmas kuch. – T.: «Ma’naviyat», 2008. – 270.
3. Отамуродов С.О.Глобаллашув ва миллат. – Т.: « Янги аср авлоди», 2008. – 204.
4. Отамуратов С.О. Глобаллашув ва миллий-маънавий хавфсизлик. – Т.: Ўзбекистон, 2013
5. Гидденс Э. Последствия глобализации. — М.: Весь Мир, 2004. — 272 с.
6. Робертсон Р. Глобализация: социальные последствия. — М.: Аспект Пресс, 2003. — 320 с.
7. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка. — М.: АСТ, 2003. — 603 с.
8. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. — М.: Постум, 2017. — 240 с.
9. Иноземцев В. Л. Глобализация и судьбы национальных культур // Вопросы философии. — 2010. — №5. — С. 3-15.

10. Хелд Д., Макгрю А. Глобальные трансформации: политика, экономика, культура. — М.: Политиздат, 2007. — 512 с.
11. ЮНЕСКО. Доклад о состоянии культуры в эпоху глобализации. — Париж, 2018. — 198 с.